

MEDICAL SCIENCES

СТРОНГИЛОИДОЗ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ И КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Салехов А.А.

Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. В.Ю. Ахундова

Доктор медицинских наук

Джанахмедова Ш.Н.

Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. В.Ю. Ахундова

Кандидат медицинских наук, доцент

Алиева Г.О.

Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. В.Ю. Ахундова

Научный сотрудник

Аббасова Е.Д.

Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. В.Ю. Ахундова

Научный сотрудник

Бенделизаде Г.С.

Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. В.Ю. Ахундова

Научный сотрудник

STRONGYLOIDIASIS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN: DETECTION RATE AND CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AT THE PRESENT STAGE

Salehov A.,

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y. Akhundov

Scientific Department of Parasitic and Tropical Diseases

Doctor of Medical Sciences

Janahmadov Sh.,

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y. Akhundov

PhD in medicine, associate professor, senior researcher

Aliyeva G.,

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y. Akhundov

Researcher

Abbasova Ye.,

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y. Akhundov

Researcher

Bendelizade G.

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y. Akhundov

Researcher

Аннотация

Введение: *Strongyloides stercoralis* — геогельминт, являющийся возбудителем стронгилоидоза, паразитарного заболевания, которое выделяется среди других гельминтозов тяжелым течением инвазии, а также трудностями в диагностике и профилактике. Стронгилоидоз широко распространен в странах с тропическим, субтропическим и умеренным климатом. По оценкам, основанным на статистических данных, глобальная распространенность стронгилоидоза в 2017 году составила 613,9 миллиона человек (8,1% населения мира). Однако ограниченная чувствительность применяемых диагностических методов влияет на точность этих оценок. Азербайджанская Республика относится к регионам, эндемичным по нескольким гельминтозам, в том числе по стронгилоидозу. Заболевание в Республике регистрируется во всех регионах, наибольшее число случаев отмечается в Ленкоранском регионе. Поскольку исследования по стронгилоидозу в Азербайджане проводились преимущественно более 30 лет назад, это подчеркивает необходимость переоценки текущей эпидемиологической обстановки и пересмотра стратегий диагностики и профилактики заболевания.

Материалы и методы: С целью оценки текущей эпидемиологической ситуации по стронгилоидозу в настоящее время были проведены обследования пациентов на базе различных клиник Республики. В исследование были включены 6216 пациентов, обратившихся за медицинской помощью по различным поводам. Диагностика стронгилоидоза осуществлялась с применением традиционных копрологических методов. Дополнительно был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и историй болезни за последние 10 лет с целью выявления зарегистрированных случаев стронгилоидоза, а также оценки связи инвазии с возрастом, профессиональной деятельностью и сопутствующей патологией.

Результаты: Из 6216 обследованных пациентов у 398 (6,4%) был диагностирован стронгилоидоз. Выявлено неравномерное распределение заболеваемости по регионам, при этом наиболее высокая распространенность зафиксирована в Ленкоранском регионе. Анализ социально-демографических характеристик показал, что наибольшая заболеваемость наблюдалась среди школьников и взрослых в возрасте от 21 до 40 лет. Кроме того, наиболее уязвимой группой оказались лица, занятые в сельском хозяйстве. Стронгилоидоз также часто выявлялся у пациентов с сопутствующими заболеваниями, включая патологии желудочно-кишечного тракта, аллергические состояния, бронхиты и пневмонии.

Обсуждение и заключение: Полученные данные подтверждают, что стронгилоидоз остается актуальной проблемой здравоохранения в Азербайджане. Высокая заболеваемость в отдельных районах, особенно среди работников аграрного сектора и детей школьного возраста, подчёркивает необходимость целенаправленных профилактических мер.

Abstract

Introduction: *Strongyloides stercoralis* is a soil-transmitted helminth and the causative agent of strongyloidiasis—a parasitic disease distinguished from other helminthiases by its potentially severe course, as well as challenges in diagnosis and prevention. Strongyloidiasis is widespread in countries with tropical, subtropical, and temperate climates. Based on statistical estimates, the global prevalence of strongyloidiasis in 2017 was 613.9 million people (8.1% of the world population). However, the limited sensitivity of currently used diagnostic methods affects the accuracy of these estimates. The Republic of Azerbaijan is considered endemic for several helminthic infections, including strongyloidiasis. The disease is recorded in all regions of the country, with the highest number of cases observed in the Lankaran region. Since most studies on strongyloidiasis in Azerbaijan were conducted more than 30 years ago, there is a clear need to reassess the current epidemiological situation and revise strategies for the diagnosis and prevention of the disease.

Materials and Methods: To evaluate the current epidemiological status of strongyloidiasis, a survey of patients was conducted in various clinics across the Republic. The study included 6,216 patients who sought medical care for various reasons. Diagnosis of strongyloidiasis was performed using traditional coprological methods. Additionally, a retrospective analysis of outpatient records and medical histories over the past 10 years was carried out to identify registered cases of strongyloidiasis and assess associations with age, occupation, and comorbidities.

Results: Among the 6,216 patients examined, 398 (6.4%) were diagnosed with strongyloidiasis. The distribution of cases was uneven across regions, with the highest prevalence recorded in the Lankaran region. Analysis of socio-demographic characteristics revealed the highest incidence among school-aged children and adults aged 21 to 40 years. Agricultural workers were identified as the most vulnerable occupational group. Strongyloidiasis was also frequently detected in patients with comorbid conditions, including gastrointestinal disorders, allergic conditions, bronchitis, and pneumonia.

Discussion and Conclusion: The findings confirm that strongyloidiasis remains a significant public health concern in Azerbaijan. The high prevalence in certain regions, particularly among agricultural workers and schoolchildren, underscores the need for targeted preventive measures.

Ключевые слова: стронгилоидоз, эпидемиология, диагностика, регионы, возрастные группы, профессиональные группы, разные патологии.

Keywords: strongyloidiasis, epidemiology, diagnosis, regions, age groups, occupational groups, comorbid conditions.

Стронгилоидоз, возбудителем которого является *Strongyloides stercoralis*, в последние годы был включен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень забытых тропических заболеваний (Neglected Tropical Diseases, NTD) в рамках стратегии контроля и устранения этих заболеваний на период 2021–2030 годов [7]. Заражение человека стронгилоидозом происходит посредством активного проникновения филариевидных личинок паразита через неповрежденную кожу [3]. Клинические проявления стронгилоидоза варьируют от бессимптомного течения до тяжёлых форм диссеминированной инвазии [3].

Среди геогельминтозов стронгилоидоз занимает особое место в связи со сложным жизненным циклом возбудителя, возможностью тяжелого течения инвазии, а также трудностями, связанными с ее диагностикой и профилактикой. Заболевание широко распространено в странах с тропическим, субтропическим и умеренным климатом. Согласно статистическим данным, глобальная распространенность стронгилоидоза в 2017 году оценивалась

в 613,9 миллиона случаев, что составляло около 8,1% населения мира. Однако следует учитывать, что применяемые диагностические методы обладают ограниченной чувствительностью, что снижает точность полученных эпидемиологических данных [2, 5]. Территория Азербайджанской Республики является эндемичной по стронгилоидозу: случаи заболевания регистрируются во всех регионах страны, при этом наибольшая распространенность отмечается в Ленкоранском регионе [1]. Ряд исследований, посвящённых различным аспектам данного гельминтоза, был проведён более 35–40 лет назад, что обуславливает актуальность его всестороннего изучения в настоящее время. В связи с этим целью настоящего исследования стало изучение распространенности стронгилоидоза в различных регионах и среди разных групп населения Азербайджанской Республики.

Обследование проводилось в различных клиниках, где осуществлялся отбор пациентов и лабораторная диагностика на наличие *Strongyloides*

stercoralis. Кроме того, проведён анализ амбулаторных карт и историй болезни за последние 10 лет с целью выявления случаев стронгилоидоза и оценки клинических особенностей течения инвазии.

В течение исследуемого периода гельминтологическому обследованию подверглись около 80% пациентов, обратившихся за медицинской помощью. Из них 6216 человек прошли специализированное обследование на наличие стронгилоидоза. Гельминтологическая диагностика осуществлялась с использованием метода нативного мазка и метода Като–Миура, а для выявления *Strongyloides stercoralis* применялся метод Бермана, позволяю-

щий обнаруживать филариевидные личинки в свежем фекальном материале. Следует отметить, что на сегодняшний день не существует признанного «золотого стандарта» диагностики стронгилоидоза, и чувствительность традиционных методов остается ограниченной, что может приводить к недооценке реальной распространённости заболевания [4, 6].

Результаты анализов показали, что среди 6216 обследованных пациентов стронгилоидоз был диагностирован у 398 человек, что составляет $6,4 \pm 0,3\%$. Заболеваемость распределяется неравномерно по регионам. Данные о заболеваемости по регионам представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распространенность стронгилоидоза по регионам

Регионы	Число обследованных	Число выявленных больных	
		абс.	%
Среднеараксинский	468	15	$3,2 \pm 0,8$
Кура-Араксинский	1025	19	$1,9 \pm 0,4$
Малого Кавказа	978	41	$4,2 \pm 0,6$
Ленкоранский	1164	122	$10,5 \pm 0,9$
Большого Кавказа	2581	201	$7,8 \pm 0,5$
Всего	6216	398	$6,4 \pm 0,3$

Как видно из таблицы, стронгилоидоз наиболее часто выявлен в Ленкоранском регионе ($10,5 \pm 0,9\%$), далее следуют регионы Большого Кавказа ($7,8 \pm 0,5\%$), в то время как наименьшее количество случаев наблюдалось в Кура-Араксинском регионе ($1,9 \pm 0,4\%$). Эти различия в заболеваемости могут быть обусловлены климатическими особенностями. Ленкоранский регион отличается влажным

субтропическим климатом, который создает благоприятные условия для развития личинок *Strongyloides stercoralis*. В то же время климат Кура-Араксинского региона — сухой и жаркий, что неблагоприятно для жизнедеятельности личинок возбудителя стронгилоидоза.

Данные о варьировании частоты выявления стронгилоидоза в зависимости от возраста представлены в таблице 2.

Таблица 2

Распространенность стронгилоидоза в разных возрастных группах населения

Возраст обследованных	Число обследованных	Число выявленных больных стронгилоидозом	
		абс.	%
1-3	98	0	0
4-7	618	26	$4,2 \pm 0,8$
8-11	563	32	$5,7 \pm 1,0$
12-17	720	66	$9,2 \pm 1,1$
18-20	340	20	$5,9 \pm 1,3$
21-40	1853	143	$7,7 \pm 0,6$
41-60	1657	103	$6,2 \pm 0,6$
61 и выше	367	8	$2,2 \pm 0,8$
Всего	6216	398	$6,4 \pm 0,3$

Полученные результаты указывают на варьирующую частоту выявления стронгилоидоза в зависимости от возрастной группы. Согласно данным таблицы 2, среди детей в возрасте 1–3 лет стронгилоидоз не зарегистрирован. Это может быть связано с ограниченным пребыванием на открытой местности и более высоким уровнем родительского контроля за соблюдением гигиены в данной возрастной группе. Наибольшая распространенность инвазии отмечена среди детей в возрасте 12–17 лет — $9,2 \pm 1,1\%$. Вероятно, это обусловлено более частым контактом с почвой, повышенной физической активностью, а также недостаточно сформированными навыками личной гигиены. Второе место по уровню инфицированности занимает возрастная

группа 21–40 лет, в которой стронгилоидоз диагностирован в $7,7 \pm 0,6\%$ случаев. Данный показатель, вероятно, обусловлен высокой долей занятости в сельскохозяйственном труде и частым контактом с почвой — основным фактором передачи возбудителя. Наименьшая заболеваемость зарегистрирована в возрастной группе 61 год и старше — $2,2 \pm 0,8\%$. Это может быть связано с ограниченной физической активностью, снижением профессиональных рисков и меньшей вовлеченностью в деятельность, связанную с потенциально заражённой средой.

Дополнительно был проведён анализ распространённости стронгилоидоза среди различных профессиональных групп, позволяющий оценить

влияние условий труда и характера профессиональной деятельности на уровень инфицированности. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3

Распространенность стронгилоидоза среди различных профессиональных групп населения

Профессиональные группы населения	Число обследованных	Число больных со стронгилоидозом	
		абс.	%
Дошкольники	716	26	3,6±0,7
Школьники	1283	98	7,6±0,7
Домохозяйки	954	63	6,6±0,8
Работники, занятые в сельском хозяйстве	1884	163	8,7±0,7
Рабочие, занятые в прочих видах деятельности	787	32	4,1±0,7
Служащие	592	16	2,7±0,7
Всего	6216	398	6,4±0,3

Как следует из таблицы 3, наибольшая распространённость стронгилоидоза отмечается среди лиц, занятых сельскохозяйственным трудом — $8,7 \pm 0,7\%$. Это может быть связано с постоянным контактом с почвой, являющейся основным фактором передачи возбудителя. Школьники занимают второе место по уровню инфицированности — $7,6 \pm 0,7\%$, что, вероятно, обусловлено высокой физической активностью, недостаточной гигиенической осведомлённостью и пребыванием в условиях, благоприятных для заражения, как отмечалось выше при анализе возрастной структуры заболеваемости. Сравнительно высокий уровень заболеваемости также зафиксирован среди домохозяек — $6,6 \pm 0,8\%$, что может отражать особенности бытовых условий, включая контакт с открытой почвой

при ведении приусадебного хозяйства. Наименьший уровень инфицированности зарегистрирован среди служащих — $2,7 \pm 0,7\%$, что, вероятно, связано с преимущественно офисным характером труда, минимизирующим риск контакта с источниками заражения.

Мы также провели оценку частоты выявления стронгилоидоза у пациентов с различными сопутствующими заболеваниями. Целью данного анализа было выявление возможных ассоциативных связей между стронгилоидной инвазией и отдельными патологическими состояниями, что может иметь значение для клинической диагностики и тактики ведения пациентов. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Встречаемость стронгилоидоза при различных патологических состояниях

Патология	Число обследованных	Число больных со стронгилоидозом	
		абс.	%
Гастрит	126	2	1,6±1,1
Дуоденит	82	19	23,2±4,7
Холецистит	118	9	7,6±2,4
Панкреатит	79	6	7,6±3,0
Энтерит	94	12	12,8±3,5
Язва желудка	26	1	3,9±3,8
Язва двенадцатиперстной кишки	38	10	26,3±7,1
Бронхит	120	11	9,2±2,6
Пневмония	93	13	14,0±3,6
Аллергия	128	14	10,9±2,8
Атопический дерматит	102	11	10,8±3,1
Гепатомегалия	78	6	7,7±3,0

Согласно полученным данным, наиболее высокая частота выявления стронгилоидоза отмечена среди пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки — $26,3 \pm 7,1\%$, а также с дуоденитом — $23,2 \pm 4,7\%$. У больных энтеритом стронгилоидоз был диагностирован в $12,8 \pm 3,5\%$ случаев, а у пациентов с пневмонией — в $14,0 \pm 3,6\%$. Среди лиц с аллергическими заболеваниями также отмечена значимая распространённость инфекции: у больных аллергией — $10,9 \pm 2,8\%$, у пациентов с атопическим дерматитом — $10,8 \pm 3,1\%$. Сходные показатели в этих группах могут свидетельствовать

о возможной роли стронгилоидной инвазии как сопутствующего или провоцирующего фактора при развитии аллергических реакций.

Проведенное исследование было направлено на выявление случаев стронгилоидозной инвазии среди различных категорий пациентов с использованием традиционных копрологических методов. Результаты показали, что уровень заболеваемости стронгилоидозом остается стабильно высоким. Несмотря на неравномерное географическое распределение, случаи заболевания регистрируются на всей территории Азербайджанской Республики, при этом наибольшая частота отмечается в Ленкоранском регионе, где климатические условия

наиболее благоприятны для циркуляции возбудителя. Инвазия выявляется во всех возрастных группах, однако наибольшая частота инфицирования зафиксирована среди школьников и взрослых в возрасте от 21 до 60 лет. Основную долю инфицированных составляют лица, занятые в сельском хозяйстве, что подчёркивает значимость профессионального фактора в эпидемиологии заболевания. Кроме того, стронгилоидоз часто диагностируется у пациентов с сопутствующими заболеваниями, включая гастродуоденальные патологии, аллергические проявления, бронхиты и пневмонии, что требует более пристального внимания к диагностике этого гельминтоза в клинической практике.

Результаты проведенного исследования показали, что стронгилоидоз по-прежнему широко распространен на территории Азербайджанской Республики. Это подтверждает, что данный гельминтоз остается актуальной медико-санитарной проблемой, требующей всестороннего эпидемиологического и клинико-диагностического изучения, а также разработки эффективных мер по его профилактике и контролю.

Список литературы

1. Кулиев Н.Дж. Современное состояние изучения стронгилоидоза в Азербайджанской ССР // Актуальные вопросы медицинской паразитологии

и тропической медицины. – Баку, 1981. – Ч. I. – С. 113–115.

2. Buonfrate D., Bisanzio D., Giorli G., Odermatt P., Fürst T., Greenaway C., et al. The global prevalence of *Strongyloides stercoralis* infection // *Pathogens*. 2020;9(6). – PMID: 32575609; PMCID: PMC7352895.

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Strongyloidiasis // *DPDx – Laboratory identification of parasites of public health concern*. 2019. URL:

<https://www.cdc.gov/dpdx/strongyloidiasis/index.html>

4. Karunathilaka A., Hewageegana T., Perera N.Y., Kumarasinghe C., Sinharachchi D. Chronic diarrhoea due to severe strongyloidiasis in a chronic kidney disease patient: a case report // *Anuradhapura Medical Journal*. 2021;15(2). DOI: 10.4038/amj.v15i2.7683

5. De Wijesundera M.S., Senanayake N., Ratnatunge P.C. Symptomatic strongyloidiasis in Sri Lanka // *Ceylon Medical Journal*. 1983;28(4).

6. World Health Organization. Diagnostic methods for the control of strongyloidiasis. Virtual meeting, 29 September 2020. Geneva: WHO, 2021. URL:

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240016538>

7. World Health Organization. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: A road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva: WHO, 2020. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352>